

Черная смородина in vitro

И. Е. Кутенева, лаборант

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: info@uyniisk.ru

Резюме. В данной статье рассказывается об этапах выведения черной смородины in vitro, стерилизации, питательных средах и адаптации к in vivo.

Ключевые слова: черная смородина, in vitro, стерилизация, питательные среды, адаптация.

Black currant in vitro

I.E. Kuteneva, laboratory assistant

Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.

E-mail: info@uyniisk.ru

Summary. This article describes the stages of blackcurrant excretion in vitro, sterilization, nutrient media and adaptation to in vivo.

Keywords: black currant, in vitro, sterilization, nutrient media, adaptation.

Введение. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.) – одна из самых распространенных ягодных культур в России, Украине, Казахстане, Белоруси, Польше, Нидерландах, Франции и Новой Зеландии благодаря наличию в ней высоких концентраций широкого спектра биологически активных веществ [4, с. 50]: пектинов, фенольных соединений [2, с. 5], витаминов С и Р, органических кислот, сахаров, эфирных масел. Источниками витаминов служат не только ягоды, но и листья, почки, кора годичных приростов. Культура неприхотлива, пластична, хорошо растет на любых влагоемких почвах [5, с. 44]. Ценность данной культуры определяется богатством биохимического состава ягод, высокой урожайностью, зимостойкостью, скороплодностью [2, с. 5]. Традиционно *R. nigrum* размножают одревесневшими и зелеными черенками [2, с. 5], [9, с. 23-

29]. Это требует больших экономических затрат и площадей для выращивания. Кроме того, смородина черная подвержена вирусным заболеваниям [2, с. 5]. Для достижения максимальной продуктивности растений необходимо поддержание оптимального содержания питательных веществ в почве [7, с. 50]. Смородина – культура фосфоролюбивая. Ее потребность в улучшении фосфорного питания внесением удобрений объясняется слабой способностью корней растворять труднорастворимые фосфаты почвы [8, с. 154]. Главной причиной медленного внедрения в производство высокоурожайных сортов смородины черной отечественной селекции является недостаток посадочного материала [3, с. 455].

Цели. Рассмотреть особенности выращивания черной смородины *in vitro* на разных этапах: стерилизации, введения в культуру *in vitro*, выбора питательных сред, собственно размножения и укоренения, адаптации к *in vivo*.

Методы и результаты исследования. Клональное микроразмножение – современный способ вегетативного размножения растений в стерильных условиях *in vitro*, основанный на свойстве тотипотентности изолированных клеток. Этот метод в сочетании с термо- и хемотерапией нашел широкое применение в системе производства оздоровленного посадочного материала смородины черной. Клональное микроразмножение состоит из ряда последовательных этапов: введения в культуру *in vitro* (инициации), собственно размножения, укоренения и адаптации полученных растений к нестерильным условиям. Наиболее критичными считают первый и заключительный этапы культивирования. Успех заключительного этапа клонального микроразмножения связан с качеством полученного материала в завершении этапа укоренения. Вторым по значимости фактором, влияющим на итоговый выход размноженного материала, является влажность воздушной среды при культивировании высаженных из пробирок растений [10, с. 58, 60-61]. Благодаря методам клонального микроразмножения (размножение в культуре *in vitro*) стало возможным получение безвирусного посадочного материала ягодных культур. Также основными преимуществами биотехнологических методов являются: высокий коэффи-

циент размножения, быстрое размножение ценных клонов, возможность работы в течение всего года и планирования выпуска материала к определенному сроку, надежное выявление патогенов по специфическим белкам и/или нуклеиновым кислотам, длительное хранение материала в условиях *in vitro* и др. [2, с. 5], [14, с. 10-14], [13, с. 102-105].

Получить безвирусное растение возможно двумя способами, из верхушечных почек с апикальным доминированием, не успевших заразиться вирусом от старых клеток, и введением гена вируса в плазмиду бактерии с целью размножения и дальнейшего введения оболочки вируса в растение для получения антигена от вирусных заболеваний. Используя растительный организм, мы имеем следующие преимущества над животными клетками: дифференциация растительных клеток, позволяющая образовывать целое растение, удобство встраивания чужого гена и введения отбора на продуктивность [1, с. 51]. Для получения безвирусного материала часто применяется индукция развития меристем из почек. В зависимости от срока изоляции в качестве источника эксплантов рекомендуется использовать в летний период верхушечные почки с растущих зелёных побегов, в весенний и осенний периоды - меристемы из почек с удалёнными бутонами. В весенний период источником меристем могут быть боковые почки с однолетних одревесневших побегов [11, с. 31, 35]. Индукция развития меристем из почек включает в себя несколько этапов, одним из которых является этап инициации *in vitro*. Этот этап включает в себя: выбор маточных растений; поверхностную стерилизацию растительного материала; вычленение экспланта и помещение его на питательную среду; культивирование экспланта в климатической комнате. Ключевыми моментами на этом этапе являются освобождение растительного материала от источников заражения меристем и питательной среды и получение надежной регенерации растений от изолированных эксплантов. В настоящее время для выполнения первого условия исследователями рекомендуется довольно большое число стерилизующих агентов и схем стерилизации. Для различных культур, в том числе и для смородины чёрной, часто используют ртутьсодержащие препараты:

сулему, мертиолат; хлорсодержащие: гипохлорит кальция, «Белизна»; 33% перекись водорода, нитрат серебра. На приживаемость эксплантов оказывают влияние три фактора: сортовые особенности, тип стерилизующего агента и период введения в культуру [12, с. 39-40, 44].

На этапе собственно размножения сортов *R. nigrum* оптимальной является питательная среда МС, дополненная БАП (5 мкМ), ГКЗ (5 мкМ), аскорбиновой кислотой (1,0 мг/л) и 3 %-ной глюкозой, на этапе укоренения – 1/2 МС, дополненная 0,5 мг/л ИМК [2, с. 9]. Использование регуляторов роста, воздействующих на процессы регенерации придаточных корней у черенков смородины черной, стимулирует развитие камбия и мобилизует естественные силы растения, обеспечивая большой экономический эффект при малых затратах труда и средств [1, с. 54]. Роль цитокининов неопределима в процессе дифференцировки, приводящей к делению клеток. Они снимают апикальное доминирование и индуцируют развитие пазушных почек, регулируют рост соматических зародышей и формирование растений. Кроме этого, цитокинины замедляют старение органов и повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Таким образом, эти гормоны играют весьма важную роль при клональном микроразмножении растений. Одной из основных проблем при клональном микроразмножении смородины черной, является мельчание микропобегов в конгломератах и, как следствие, их дальнейшая непригодность для укоренения. По данным Л.А. Леонтьевой-Орловой, при клональном микроразмножении смородин чёрной и красной целесообразно добавлять в питательную среду в качестве цитокинина 6-БАП в концентрациях от 0,5 до 1,0 мг/л. Регенерационная способность сортов смородины черной *in vitro* определяется не только гормональным составом питательной среды, но и сортовыми особенностями растений [6, с. 306-308].

Растения *R. nigrum*, культивируемые *in vitro*, имеют характерные особенности в сравнении с другими ягодными культурами (например, *Rubus idaeus* L.). Таким отличием является формирование коротких побегов на этапе собственно размножения при культивировании растений на питательной среде

с цитокининами. Модифицированную питательную среду МС (Мурасиге и Скуга), дополненную 6-БАП (6-бензиламинопурином) и ИМК (индолилмасляной кислотой) в концентрациях 0,8 и 0,1 мг/л, целесообразно применять для беспересадочного хранения эксплантов смородины черной в течение 3-4 месяцев в межсезонный период. Особенностью работ *in vitro* является разработка протоколов клонального микроразмножения применительно для каждого сорта и генотипа с учетом биологических особенностей. Внесение в питательную среду маннита в разных концентрациях увеличивает длительность хранения и срок жизнеспособности микрорастений смородины черной.

Методы хранения *in vitro* растительного материала включают среднесрочное сохранение в условиях медленнорастущей культуры и криоконсервирование. Для криоконсервации многих ягодных культур, включая культурные сорта и дикие разновидности смородины черной, используют контролируемое программное замораживание, методы витрификации, инкапсуляции-дегидратации и витрификации-дегидратации [4, с. 49-50].

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение о том, что черная смородина имеет ряд особенностей для содержания *in vitro* и адаптации к *in vivo*.

Литература

1. Григорьева Л.В., Куликова Н.А., Гиченкова О.Г. Влияние регуляторов роста при микрклональном размножении смородины черной // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – № 3 (51). – С. 50-55.

2. Гусева К.Ю. Клональное микроразмножение смородины черной (*Ribes nigrum* L.) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. – 2020. – № 19-2. – С. 5-10.

3. Ишмуратова М.М., Головина Л.А. Размножение сортов смородины черной (*Ribes nigrum* L.) башкирской селекции в культуре *in vitro* // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – 2017. – Т. 27. – № 4. – С. 455-461.

4. Князева И.В., Сорокопудов В.Н., Сорокопудова О.А. Элементы оптимизации технологии сохранения смородины черной *in vitro* // Вестник

Красноярского государственного аграрного университета. – 2020. – № 6 (159). – С. 48-55.

5. **Ковалева И.С., Мацнева А.Е., Ханбабаева О.Е., Мазаева А.С.** Введение в культуру *in vitro* и клональное микроразмножение перспективного сеянца смородины черной (*Rubus nigrum* L.) // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2019. – № 12 (153). – С. 43-48.

6. **Матушкин С.А.** Влияние различных цитокининов на регенерацию смородины черной *in vitro* // Плодоводство и ягодоводство России. – 2015. – Т. 43. – С. 306-308.

7. **Северин В.Ф.** Из практики применения вегетационного метода в Сибири для изучения реакции смородины черной на минеральные удобрения // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 11 (61). – С. 43-50.

8. **Северин В.Ф.** Предпосадочное внесение высоких доз органических и фосфорно-калийных удобрений в насаждениях черной смородины // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2003. – № 2 (10). – С. 154-160.

9. **Северин В.Ф., Кандаурова В.В., Социлов Д.А.** Влияние удобрений на рост и развитие саженцев смородины черной из одревесневших черенков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2006. – № 3 (23). – С. 23-29.

10. **Сковородников Д.Н.** Клональное микроразмножение в ускорении селекционного процесса смородины чёрной // Региональные геосистемы. – 2012. – № 21-1 (140). – С. 58-61.

11. **Хромова Т.М., Ташматова Л.В., Мацнева О.В., Шахов В.В.** Некоторые аспекты введения в культуру *in vitro* сортов смородины чёрной селекции ВНИИСПК // Вестник аграрной науки. – 2020. – № 4 (85). – С. 31-36.

12. **Хромова Т.М., Шахов В.В., Ташматова Л.В., Мацнева О.В.** Результативность инициации культуры *in vitro* сортов смородины чёрной (*Ribes nigrum* L.) селекции ФГБНУ ВНИИСПК // Современное садоводство – Contemporary horticulture. – 2018. – № 4 (28). – С. 38-45.

13. **Шахов В.В., Ташматова Л.В., Мацнева О.В.** Сравнительная характеристика сроков введения эксплантов черной смородины (*Ribes nigrum* L.) в культуру *in vitro* // Современное садоводство – Contemporary horticulture. – 2017. – № 4 (24). – С. 102-105.

14. **Эрст А.А., Вечернина Н.А.** Размножение смородины золотистой *in vitro* // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2008. – №4 (42). – С. 10-14.